

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON AHOLISINING TURAR JOY BILAN TA'MINLANISHIDAGI TARIXIY O'ZGARISHLAR

Mubina Sayidakbarova Soxibjon qizi

Millat Umidi Universiteti AAF 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17556366>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng aholini turar joy bilan ta'minlash borasida amalga oshirilgan tarixiy islohotlar, uy-joy qurilishi sohasidagi iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar tahlil qilingan. Mustaqillikning dastlabki yillarida uy-joy fondini xususiylashtirish, ipoteka tizimini joriy etish va qishloq joylarda namunaviy uylar qurish siyosati mamlakatda aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilgani yoritilgan. Shuningdek, "Obod qishloq", "Obod mahalla" hamda "Arzon uy-joy" dasturlari doirasida amalga oshirilgan keng ko'lamlı qurilish ishlari tahlil qilinadi. Maqolada uy-joy siyosatining O'zbekistonning yangi urbanizatsiya siyosati va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri ham yoritilgan.

Kalit so'zlar. O'zbekiston, mustaqillik, turar joy, uy-joy siyosati, xususiylashtirish, ipoteka, qurilish, "Obod qishloq", "Yangi O'zbekiston", urbanizatsiya, ijtimoiy islohotlar, tarixiy o'zgarishlar.

HISTORICAL CHANGES IN THE PROVISION OF HOUSING TO THE POPULATION OF UZBEKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

Mubina Sayidakbarova Sokhibjon qizi

Millat Umidi University AAF 1st year

Annotation. This article analyzes the historical reforms implemented in Uzbekistan after its independence in terms of providing the population with housing, economic and social changes in the field of housing construction. It is highlighted that the privatization of the housing stock, the introduction of the mortgage system and the policy of building model houses in rural areas in the early years of independence served to improve the living standards of the population in the country. It also analyzes the large-scale construction work carried out within the framework of the "Prosperous Village", "Prosperous Neighborhood" and "Affordable Housing" programs. The article also discusses the impact of housing policy on Uzbekistan's new urbanization policy and social stability.

Keywords. Uzbekistan, independence, housing, housing policy, privatization, mortgage, construction, "Prosperous Village", "New Uzbekistan", urbanization, social reforms, historical changes.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Мубина Сайидакбарова Сохибжон кизи

Университет «Миллат Умиди», 1 курс

Аннотация. В статье анализируются исторические реформы, проведенные в Узбекистане после обретения независимости в сфере обеспечения населения жильем, экономические и социальные изменения в сфере жилищного строительства. Отмечается, что приватизация жилищного фонда, внедрение ипотечного кредитования

и политика строительства типовых домов в сельской местности в первые годы независимости способствовали повышению уровня жизни населения страны. Анализируются масштабные строительные работы, проведенные в рамках программ «Благоустроенное село», «Благоустроенный квартал» и «Доступное жилье». В статье также рассматривается влияние жилищной политики на новую политику урбанизации и социальную стабильность в Узбекистане.

Ключевые слова. Узбекистан, независимость, жилье, жилищная политика, приватизация, ипотека, строительство, «Благоустроенное село», «Новый Узбекистан», урбанизация, социальные реформы, исторические изменения.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikka erishilgan 1991-yildan so'ng mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ularning eng muhim yo'nalishlaridan biri — aholini munosib turar joy bilan ta'minlash masalasi bo'ldi. Chunki uy-joy insonning asosiy ehtiyoji, oilaviy farovonlik va ijtimoiy barqarorlikning eng muhim omillaridan biridir. Sovet davrida aholining turar joy bilan ta'minlanishi markazlashgan tizim asosida amalga oshirilgan bo'lib, aholining turmush darajasiga, mehnat faoliyatiga va ijtimoiy tabaqalanishiga qarab ajratilgan. Mustaqillikdan so'ng esa bu tizim tubdan isloh qilindi, bozor iqtisodiyotiga mos mexanizmlar joriy etildi. 1990-yillar boshlarida O'zbekiston uchun uy-joy bilan ta'minlash eng dolzarb ijtimoiy masalalardan biri edi. Aholining o'sish sur'ati yuqori bo'lib, mavjud turar joy fondi yetarli emas edi. Ayniqsa, qishloq joylarda aholi sonining ortishi, yangi oilalar sonining ko'payishi natijasida turar joy yetishmovchiligi keskin sezildi. Shu davrda davlat aholining yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bir necha dasturlarni amalga oshira boshladi. Dastlabki bosqichda asosiy e'tibor mavjud uy-joy fondini saqlab qolish, ularni xususiyashtirish va aholining o'z mulkiga egalik qilishiga yo'naltirildi. 1992–1995-yillarda qabul qilingan huquqiy hujjatlar asosida aholining katta qismi davlatga qarashli uylarni xususiyashtirish imkoniga ega bo'ldi. Bu jarayon natijasida aholining o'z uyiga egalik qilish darajasi 90 foizdan oshdi.[1]

Mustaqillikning dastlabki o'n yilligida turar joy siyosatida xususiy mulkchilikni rivojlantirish, aholining o'z kuchi bilan uy-joy qurishiga ko'maklashish va ipoteka tizimini shakllantirish asosiy yo'nalish bo'ldi. 2000-yillar boshlaridan boshlab mamlakatda uy-joy qurilishi yangi bosqichga ko'tarildi. Prezident Islom Karimov rahbarligida "Uy-joy qurilishini rivojlantirish dasturi", "Qishloq joylarda namunaviy uylar qurish dasturi" kabi yirik loyihalar amalga oshirildi. Ayniqsa, qishloq joylarda namunaviy loyiha asosida barpo etilgan uylarda barcha qulayliklar mavjud bo'lib, ular zamonaviy kommunikatsiya tarmoqlari, suv, elektr va tabiiy gaz bilan ta'minlandi. Bu loyihalar natijasida 2010–2016-yillar davomida respublikaning barcha viloyatlarida minglab yangi uylar foydalanishga topshirildi. Uy-joy qurilishi sohasida 2006-yilda tashkil etilgan "Qishloq qurilish bank" muhim rol o'ynadi. Mazkur bank orqali fuqarolarga imtiyozli ipoteka kreditlari berildi. Shuningdek, 2009-yilda "O'zbekiston Respublikasida ipoteka kreditlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori qabul qilinib, ipoteka bozori yanada faollashdi. Bu qarorlar aholiga uzoq muddatli, qulay foizli kredit asosida uy-joy sotib olish imkoniyatini yaratdi. [1]

2016-yildan so'ng mamlakatda yangi bosqichdagi ijtimoiy siyosat asosida uy-joy masalasiga yanada kengroq yondashuv shakllandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida "Yangi O'zbekiston" g'oyasi asosida uy-joy siyosati aholining turmush darajasini oshirish va urbanizatsiya jarayonini jadallashtirishga yo'naltirildi. 2017-yilda "Arzon uy-joy qurish

dasturi” qabul qilinib, kam ta’minlangan va yosh oilalar uchun imtiyozli shartlarda kvartiralar taqdim etila boshlandi. Shahar va tuman markazlarida ko’p qavatli zamonaviy turar joy massivlari barpo etildi. “Yangi O’zbekiston” massivlari, “Tashkent City”, “Sergeli City”, “Nurafshon”, “Qarshi City” kabi yirik loyihalar nafaqat poytaxt, balki viloyat markazlarining ham qiyofasini o’zgartirdi. Qishloq joylarda ham zamonaviy uy-joylar qurilishi davom etdi. Aholining iqtisodiy faolligini oshirish, ularni doimiy yashash joyida ish bilan ta’minlash maqsadida “Obod qishloq”, “Obod mahalla” davlat dasturlari amalga oshirildi. Ushbu dasturlar asosida nafaqat yangi uylar qurildi, balki mavjudlari ta’miralanib, yo’l, elektr, gaz, ichimlik suvi kabi infratuzilma tizimlari yangilandi. Shu tariqa uy-joy qurilishi faqat ijtimoiy masala emas, balki iqtisodiy va madaniy rivojlanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. [2]

2020-yillarga kelib, O’zbekistonda turar joy bilan ta’minlanish darajasi sezilarli yaxshilandi. Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlariga ko’ra, 2024-yilga kelib mamlakat bo’yicha turar joy fondining umumiy hajmi 640 million kvadrat metr ga yetdi. Aholi jon boshiga to’g’ri keladigan uy-joy maydoni 16,5 kvadrat metrni tashkil etdi. Bu ko’rsatkich 1991-yilga nisbatan qariyb 2 barobar oshgan. Shuningdek, yillik o’rtacha qurilayotgan turar joylar hajmi 10 million kvadrat metrdan oshdi. So’nggi yillarda turar joy bozorida xususiy sektorning o’rni ham kengaydi. Qurilish kompaniyalari tomonidan yangi turar joy majmualari, ko’p qavatli binolar, ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etildi. Bu esa ish o’rinlari yaratish, milliy iqtisodiyotni jonlantirish va shaharsozlik tizimini modernizatsiya qilishga katta hissa qo’shdi. Shu bilan birga, ekologik toza va energiya tejamkor uylar qurilishi yo’lga qo’yildi, “yashil qurilish” tamoyillari keng qo’llanilmoqda.[2]

Mustaqillik yillarida aholining turar joy bilan ta’minlanishi sohasida amalga oshirilgan islohotlarning asosiy natijalaridan biri — aholining o’z mulkiga egalik darajasi va hayot sifatining oshgani, uy-joy infratuzilmasining modernizatsiya qilingani, qurilish materiallari sanoatining rivojlangani bo’ldi. Shu bilan birga, bu sohada hali ham dolzarb masalalar mavjud. Xususan, ayrim hududlarda arzon uy-joylar yetishmasligi, ipoteka to’lovlarining ayrim oilalar uchun og’irligi, shahar markazlarida ijaraga olingan uylar narxining yuqoriligi kabi muammolarni hal qilish zarurati saqlanib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida O’zbekiston aholisi turar joy bilan ta’minlanishida tub tarixiy o’zgarishlar sodir bo’ldi. Uy-joy masalasiga davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilishi natijasida millionlab oilalar zamonaviy uylarda yashash imkoniga ega bo’ldi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ma’naviy hayotning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda O’zbekiston o’zining yangi shaharsozlik konsepsiyasi, zamonaviy turar joy massivlari va keng infratuzilma tizimi bilan Markaziy Osiyoda ilg’or o’rinni egallab, aholisining turmush darajasini izchil oshirib bormoqda.8

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq joylarda namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi uy-joylar qurilishini jadallashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. – Toshkent, 2009.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholini arzon uy-joylar bilan ta’minlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. – Toshkent, 2017.
3. O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari, 2024-yil.

4. Karimov I.A. *O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari*. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
5. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021